

Tolibboy Adirov, professor, Ташкентский
государственный экономический университет
Email: tolibboyadirov1960@gmail.com

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

Annotasiya. Ushbu maqolada statistik baholashning ba'zi usullari muhokama qilinadi. Qiymatdorlik darajasi sifatida p odatdagidek qabul qilingan; ishonchlilik ehtimoli mos ravishda $1 - p$ ga teng bo'ladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые методы статистических оценок. Через p все время обозначается принятый уровень значимости; доверительная вероятность соответственно будет равна $1 - p$.

Abstract. This article discusses some methods of statistical evaluations. Through all time, the accepted level of significance is indicated p ; the confidence level will be equal to $1 - p$.

Kalit so'zlar: qiymatdorlik darajasi, ishonchlilik ehtimoli, tanlanma, normal taqsimot

Ключевые слова: уровень значимости, доверительная вероятность, выборка, нормальное распределение

Keywords: significance level, confidence level, sample, normal distribution

Одним из важнейших условий правильного применения статистических оценок является отсутствие грубых ошибок при наблюдениях. Поэтому все грубые ошибки должны быть выявлены и исключены из рассмотрения в самом начале обработки наблюдений.

Единственным достаточно надежным способом выявления грубых ошибок является тщательный анализ условий самих испытаний. При этом наблюдения, проводившиеся в нарушенных условиях, должны отбрасываться, независимо от их результата.

Например, если при проведении эксперимента, связанного электричеством, в лаборатории на некоторое время был выключен ток, то весь эксперимент обязательно нужно проводить заново, хотя результат, быть может не сильно отличается от предыдущих измерений. Точно так же отбрасываются результаты измерений на фотопластинках с поврежденной эмульсией и вообще на любых образцах с обнаруженным позднее дефектом.

На практике, однако, не всегда удается провести подобный анализ условий испытаний. Чаще всего приходится иметь дело с окончательным цифровым материалом, в котором отдельные данные вызывают сомнение лишь своим значительным отклонением остальных. При этом сама «значительность» отклонения во многом субъективна - зачастую приходится сталкиваться со случаями, когда экспериментатор отбрасывает не понравившиеся ему наблюдения как ошибочные только потому, что они нарушают уже созданную им в воображении картину исследуемого процесса.

Строгий научный анализ готового ряда наблюдений может быть проведен лишь статистическим путем, причем должен быть достаточно хорошо известен характер распределения наблюдаемой случайной величины. Мы, как и всюду в настоящей статье, будем исходить из нормального распределения. Каждая грубая ошибка будет соответствовать нарушению этого распределения, изменению его параметров, иными словами, нарушится однородность испытаний (или, как мы будем говорить, *однородность наблюдений*). Поэтому выявление грубых ошибок можно трактовать как проверку однородности наблюдений.

В самой общей статистической форме задачи об однородности наблюдений формулируется следующим образом: совместимы ли (на уровне значимости p) элементы выборки x_1, x_2, \dots, x_n с гипотезой о том, что все они извлечены из одной и той же генеральной совокупности, имеющей нормальное распределение. Для решения этой задачи существует много методов. Если сомнение вызывает большое число элементов, то их нужно выделить в отдельную выборку и сравнить средние и дисперсии получившихся двух выборок; иногда такие разбиение приводит к образованию нескольких самостоятельных выборок. Если же сомнительными являются только один или два элемента (именно эта ситуация характерна при выявлении грубых ошибок), то задача об однородности наблюдений решается с помощью некоторых специальных распределений, о которых и пойдет речь ниже.

Если условия проведения испытаний не удастся проконтролировать на должном уровне, то единственным показателем ошибочности элемента в выборке может служить лишь его отклонение от остальных наблюдений. Поэтому сомнительными, как правило, бывают самый большой и самый малый элементы выборки. В силу симметричности нормального распределения они исследуются абсолютно одинаково, и в дальнейшем мы будем говорить просто «крайнем» элементе выборки.

Предположим в начале, что нам известны оба параметра a и σ генеральной совокупности - такая ситуация встречается обычно при проведении контрольных испытаний. В этом случае при доверительной вероятности $1-p$ для первого же наблюдения x справедлива доверительная оценка

$$|x - a| \leq u_{1-p} \cdot \sigma, \quad (1)$$

где u_{1-p} -квантиль стандартного нормального распределения. В таблице приведены квантили при различных n .

Таким образом, зная параметры a и σ , мы можем даже единственное наблюдение x считать грубо ошибочным (на уровне значимости p), если

$$|x - a| > u_{1-p} \cdot \sigma. \quad (2)$$

Анализ выборки из нескольких элементов будет уже более сложным. Его нельзя проводить, исследуя каждый элемент выборки по формуле (1), так как при увеличении объема выборки увеличивается вероятность больших отклонений. Это обстоятельство хорошо знакомо многим экспериментаторам: пока серия наблюдений невелика, отдельные наблюдения хорошо согласуются друг с другом; если же наблюдений становится много, появляются и большие расхождения между ними.

Указанное обстоятельство хорошо объясняется и теоретически. Действительно если вероятность неравенства (1) для одного элемента выборки равна $1-p$, то вероятность того, что все n элементов выборки удовлетворяют тому же неравенству, есть вероятность совместного осуществления n независимых событий и потому равна $(1-p)^n$. Как бы ни был мал уровень значимости p , всегда $(1-p)^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. А это значит, при достаточно большом объеме выборки станет весьма вероятным появление наблюдений, не удовлетворяющих неравенству (1), т.е. отклоняющихся от a больше, чем на $u_{1-p} \cdot \sigma$.

Пусть теперь x - крайний элемент выборки объема n . Тогда по выше доказанному, доверительной оценке (1) соответствует вероятность

$$(1-p)^n \approx 1 - np$$

(в силу малости p). Поэтому доверительной вероятности $1-p$ соответствует оценка

$$|x - a| \leq u_{1-p/n} \cdot \sigma$$

Отсюда и вытекает критерий проверки крайнего элемента: элемент x считается грубо ошибочным (на уровне значимости p), если

$$|x - a| > u_{1-p/n} \cdot \sigma$$

Одновременное знание обоих параметров a и σ редко встречается в экспериментальной практике. Если известен один параметр σ , то в качестве второго параметра a можно взять среднее \bar{x} исследуемой выборки. При этом возникает такое же «смещение», как и при вычислении выборочной дисперсии, поэтому вводится поправочный множитель

$$\sqrt{\frac{n-1}{n}}.$$

Крайний элемент x считается теперь несовместимым с остальными элементами выборки (грубо ошибочным), если выполняется неравенство

$$|x - \bar{x}| > u_{1-p/n} \cdot \sigma \sqrt{\frac{n-1}{n}}$$

Перейдем к рассмотрению самого распространенного случая, когда неизвестны оба параметра, a и σ . Одновременная замена этих параметров выборочными параметрами \bar{x} и s заставляет отказаться от использования квантилей нормального распределения.

Если x - крайний элемент выборки, по которой подсчитываются \bar{x} и s , то величина

$$\tau = \frac{|x - \bar{x}|}{s},$$

Называемая *максимальным относительным отклонением*, имеет специальное распределение, которое зависит только от объема выборки n . В таблице приведены квантили τ_{1-p} при различных n .

С помощью τ - распределения можно получить критерий совместимости крайнего элемента с остальными, не используя никаких других сведений, кроме самой выборки. Согласно этому критерию крайнее значение x отбрасывается как грубо ошибочное (на уровне значимости p), если

$$\frac{|x - \bar{x}|}{s} > \tau_{1-p},$$

Иногда сомнения вызывают одновременно два или даже три элемента выборки. Соответствующая проверка может быть проведена следующим образом. Для каждого из сомнительных элементов вычисляется значение максимального относительного отклонения τ и исследование начинается с элемента, имеющего наименьшее значение τ ; остальные сомнительные элементы временно исключаются из рассмотрения. В оставшейся выборке имеется теперь только один сомнительный элемент. Вычисляя для этой уменьшенной выборки заново \bar{x} и s , мы вычисляем новое значение τ для сомнительного элемента. Если это τ превосходит табличное значение τ_{1-p} (в качестве n берется первоначальный объем выборки до всех отбрасываний), то сомнительное значение является ошибочным. Тем более ошибочными будут и остальные, ранее отброшенные сомнительные элементы.

Если «наименее сомнительный» элемент не оказался ошибочным, то его присоединяют к выборке и начинают исследовать следующий по «сомнительности» элемент: снова вычисляют \bar{x} , s , τ и т.д.

Квантили нормального распределения $u_{1-\frac{p}{2}}$

p	$1 - \frac{p}{2}$	$u_{1-\frac{p}{2}}$	p	$1 - \frac{p}{2}$	$u_{1-\frac{p}{2}}$	p	$1 - \frac{p}{2}$	$u_{1-\frac{p}{2}}$
0,80	0,60	0,25	0,15	0,92	1,44	0,01	0,995	2,58
0,50	0,75	0,67	0,10	0,95	1,64	0,005	0,997	2,81
0,40	0,80	0,84	0,05	0,975	1,96	0,002	0,999	3,09
0,30	0,85	1,04	0,04	0,980	2,05	0,001	0,9995	3,29
0,25	0,875	1,15	0,02	0,990	2,33	0,0001	0,99995	3,89
0,20	0,90	1,28						

Квантили распределения, максимального относительного отклонения τ_{1-p}

n	Уровня значимости p				n	Уровня значимости p			
	0,10	0,05	0,025	0,01		0,10	0,05	0,025	0,01
3	1,41	1,41	1,41	1,41	15	2,33	2,49	2,64	2,80
4	1,65	1,69	1,71	1,72	16	2,35	2,52	2,67	2,84
5	1,79	1,87	1,92	1,96	17	2,38	2,55	2,70	2,87
6	1,89	2,00	2,07	2,13	18	2,40	2,58	2,73	2,90
7	1,97	2,09	2,18	2,27	19	2,43	2,60	2,75	2,93
8	2,04	2,17	2,27	2,37	20	2,45	2,62	2,78	2,96
9	2,10	2,24	2,35	2,46	21	2,47	2,64	2,80	2,98
10	2,15	2,29	2,41	2,54	22	2,49	2,66	2,82	3,01
11	2,19	2,34	2,47	2,61	23	2,50	2,68	2,84	3,03
12	2,23	2,39	2,52	2,66	24	2,52	2,70	2,86	3,05
13	2,26	2,43	2,56	2,71	25	2,54	2,72	2,88	3,07
14	2,30	2,46	2,60	2,76					

Рассмотренные в этой статье критерии однородности наблюдений можно применять не только для выявления грубых ошибок, но и для доказательства не случайности некоторого наблюдения. Например, исследуя урожайность нескольких сортов пшеницы и получив на некотором сорте максимальный урожай, мы можем объединить все данные урожайности в одну выборку и исследовать максимальный урожай с помощью τ -критерия. Если окажется, что максимальное значение урожайности несовместимо с остальными значениями, то это будет служить доказательством неслучайного появления такого максимума, т.е. доказательством преимуществ сорта с максимальной урожайностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hill BM A simple approach to inference about the tail of a distribution// Ann. stat. 1975. V. 3. No. 5 P. 1163-1174.
2. Adirov T.Kh. Limit Theorems for Parameter Estimates of the Generalized Weibull Distribution . Thesis. 1993.
3. De Xaan L. and Resnik S , I . A simple asymptotic estimate for the index of a stable distribution.1980, J.Roy.Statist.Soc.Ser.B.42.82-87.
4. Hall P. , Welsh AH Adaptive estimates of parameters of regular variation// Ann. stat. 1985.V.13. No.1 P. 331-341.
5. Haeusler E., Teugels JL On asymptotic normality of Hills estimator for the exponent of regular variation// Ann. stat. 1985.V.13. No.2. P. 743-756.
6. CsorgoS . , Deheuvels P and Mason DM Kernel estimates of the tail index of a distribution . Ann Statist. 1985, v. 13, no. 3, p. 1050-1077.
7. Gafurov M.U., Adirov T.Kh. Central Limit Theorem for Kernel Estimation of the Parameter of the Generalized Weibull Distribution . Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 1991, No. 10
8. Adirov T.Kh., Khamdamov I.M. Asymptotic properties of estimates of unknown parameters of a family of distributions, In Sat. “ Asymptotic problems of probability theory and mathematical statistics ” , Tashkent, Fan.1990. 12-18.
9. Seneta E. Correctly changing functions. : Nauka , 1985-p.24,142 .
10. Guda AN, Butakova MA, Moscat NA Models for estimation of telecommunication traffic parameters in automated information control systems, Mathematical modeling. Numerical methods. University named after VIVernadsky . No 4-6(29), 2010, pp. 71-86